

PEMENINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN
SD NEGERI TIGARAKSA 04

Alamat: JL Aria Jaya Sentika Kp Tegal Baju Kel. Tigaraksa Kec. Tigaraksa
Kab. Tangerang

SURAT PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Nomor: 400.3.5/421.2/121/SDNTgr04/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wartika, S.Pd., MM

Jabatan : Kepala Sekolah

Lembaga : SD Negeri Tigaraksa 04

Alamat : Jl. Aria Jaya Sentika Kp. Tegal Baju Tigaraksa Kab. Tangerang

Menyatakan bahwa penelitian dengan judul:

“Transforming Teachers into Instructional Leaders: A Policy Analysis of Indonesia’s Guru Penggerak Program”

yang dilakukan oleh **Dr. Jejen Musfah, M. Pd, dkk**, telah dilaksanakan di institusi kami menggunakan **metode penelitian non-invasif**, seperti kuesioner, wawancara, dan diskusi kelompok fokus (focus group discussion), **yang tidak menimbulkan risiko signifikan bagi peserta penelitian.**

Sehubungan dengan hal tersebut, **institusi kami menyatakan bahwa penelitian ini tidak memerlukan persetujuan formal dari komite etik**, karena metode yang digunakan bersifat non-invasif dan peserta penelitian mengikuti prinsip sukarela dan kerahasiaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 16 Maret 2026

Hormat kami,

Nama: Wartika, S.Pd., MM

Jabatan: Kepala Sekolah